

ТЕЧЕНИЕ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ВРЕМЕНИ ГОДА

Хасанова Гулноза Ильхамовна

врач-реаниматолог отделения детской реанимации Самаркандского филиала
Республиканского научного центра скорой медицинской помощи
Самарканд, Узбекистан

★ **Рустамов М.Р.**

Научный руководитель: д.м.н., профессор Кафедра 1-Педиатрия и неонатологии.
Самаркандский государственный медицинский университет. Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10982187>

Широкая распространенность острых респираторных заболеваний у детей раннего возраста и их тяжелое течение, определяют актуальность изучения данной проблемы.

Цель работы. Изучить особенности течения пневмоний у детей раннего возраста в зависимости от климатогеографических факторов.

Материал и методы исследования. Изучены истории болезни и анализированы основные симптомы 120 больных пневмонией детей раннего возраста, госпитализированных на стационарное лечение в отделении 2-ой экстренной педиатрии Самаркандского филиала республиканского научного Центра экстренной медицинской помощи в течении 2022 года.

Результаты исследования. Острое развитие заболевания имело место у 119-94,4 % больных. Больные были разделены на 2 группы: 1-я группа (60 детей) - поступили в период с октября по март, 2-я группа (60 пациентов) – с апреля по сентябрь. Начальными симптомами болезни наиболее часто у 83-96,5% детей в холодный период года были проявления симптомокомплекса острой респираторной вирусной инфекции в виде катаральных изменений верхних дыхательных путей, заложенности носа, гиперемии и зернистости зева, кашля. Развитие болезни у всех больных начиналось с повышения температуры тела. Основные симптомы пневмонического процесса наблюдалось на 4-5 сутки заболевания, соответственно у 54-42,8% и 44-34,9% больных и лишь у 28-22,2% больных на 2-ой недели болезни. В жаркий период года развитие пневмонии чаще было связано с простудой и развитием интестинального синдрома (38-95,0%). У больных, поступивших зимой, ведущим клиническим проявлением был синдром дыхательной недостаточности, который выражался в виде I степени у 21-24,4% пациентов, II степени у 59-68,6% и III степени в 6-6,9% случаях, при этом у подавляющего большинства

обследуемых (120-95,2%) имел характер бронхообструктивного синдрома, выразившегося в виде удлиненного свистящего выдоха, который был слышен на расстоянии, сухого, приступообразного, длительного кашля. Сравнительный анализ показал, что у пациентов 2-ой группы, поступивших в летний период, пневмония часто сопровождалась симптомами токсикоза у 12-30,0% и эксикоза в 21-52,5% случаях. У всех больных (100,0%) физикальные данные проявлялись в виде укорочения или притупления перкуторного звука в определенном сегменте легкого, в котором также выявлялось изменение дыхания – на фоне ослабленного выслушивались свистящие сухие или средне- и мелкопузырчатые хрипы у 99-78,6%, крепитация отмечена у 27-21,4% больных. При рентгенологическом исследовании в пораженных зонах легких выявлены усиление легочного рисунка и расширение корней легких (103-81,7%), а также паренхиматозная инфильтрация (23-18,3%).

Выводы. Таким образом, у детей раннего возраста клиническая картина пневмонии в холодный период года связана с острой респираторной вирусной инфекцией и характеризировалась усиленной бронхообструкцией и ДН, тогда как в жаркий период года заболевание чаще сопровождалось выраженными симптомами интоксикации и эксикоза, что требует оптимизации терапии и целенаправленной профилактики в зависимости от климато-географических факторов.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH